

ТЕХНОЛОГИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ДЕТАЛЕЙ ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6513608>

Сатгивалдиев Б.

Научный руководитель: к.т.н. доцент

Мустакимов М.М.

Магистрант:

Аннотация: В местах касания заготовки с установочными элементами приспособлений на опоры со сферическими и рифлеными головками контактные деформации могут достигнуть величины в несколько десятых миллиметрах. При относительно больших размерах контактирующих поверхностей заготовок и опор деформация заготовок незначителен. Затруднения вызывает крепление нежестких заготовок; заданная форма, взаимное расположение поверхностей и размеры их относительно легко подвергаются изменениям.

Ключевые слова: Ремонт, деталь, механизм, эксплуатация, звено.

При изготовлении и ремонта деталей, сборке механизмов, а также в процессе их эксплуатации происходят искажения формы и размеров звеньев, изменяется характер сопряжения, возникает деформация деталей, которые изменяют динамические свойства механизмов и заметно влияют на точность и надежность выполнения. При изготовлении и ремонта деталей, сборке механизмов, а также в процессе их эксплуатации происходят искажения формы и размеров звеньев, изменяется характер сопряжения, возникает деформация деталей, которые изменяют динамические свойства механизмами заданных функций.

Качество рабочих поверхностей деталей двигателей и их геометрические и физико-механические параметры, а также зазоры в сопряжениях оказывают непосредственное влияние на надежность узлов и двигателя в целом.

Применение блока с легкоъемными "мокрыми" гильзами способствует не только снижению тепловой напряженности и интенсивности износа деталей цилиндропоршневая группа, но и позволяет решать ряд конструктивно-технологических и эксплуатационных задач. К ним можно отнести повышение технологичности изготовления блока цилиндров, возможность изготовления гильз из более качественных материалов.

Искажение формы цилиндров наблюдается во всех двигателях. Специфика конструкции двигателя и схемы передачи в нем усилий

существенно влияют на численное значение и характер деформации цилиндров, ориентацию искажений по их высоте и периметру.

Если в моноблоках искажение форм цилиндров зависит от жесткости блока, от качества материала, от расположения цилиндров и шпилек крепления и некоторых других факторов, то в блоках со вставными гильзами к перечисленным факторам прибавляются еще и другие факторы. К числу таких факторов можно отнести высоту выступа бурта гильзы, качество сопрягаемых поверхностей (по всем параметрам), величину зазора в сопряжениях блок цилиндров - гильза и много других параметров, характеризующих состояние гильзы в собранном двигателе.

Результаты работ исследования показывают, что долговечность гильз заметно снижается как при чрезмерном увеличении зазора и сопряжения блок цилиндров - гильза, так и при его уменьшении.

Авторы работы считают, что одной из основных причин искажения формы цилиндрических гильз с нерезистивными вставками является их относительно низкая жесткость по сравнению с моно гильзами. Поэтому авторы рекомендуют заменить их моно гильзами из износостойких материалов или из чугуна с хромированными рабочими поверхностями. Вместе с этим они замечают, что в хромированных гильзах на стадии приработки повышается вероятность появления, задира на их поверхностях.

В НАМИ были проведены исследования по эффективности применения хромированных гильз в рядке карбюраторных двигателей, а также по обеспечению нормальной приработки поршня и хромированной гильзы. Стендовые испытания хромированных гильз в двигателях ЗМЗ-21 и ЗМЗ-53 при различной маслостойкости поверхности гильзы, различных монтажных зазорах между гильзой и поршнем, при нанесении ряда покрытий на юбку поршня показали, что задиры полностью и стабильно устраняются при анодировании юбки поршня на определенную глубину.

По данным эксплуатационных испытания двигателей ЗИЛ-130, ЗИЛ-53, М-21, износ хромированных гильз с виброраскатанной и сульфатированной рабочей поверхностью ниже износа серийных гильз из серого чугуна с нерезистивной вставкой примерно в 2,5 раза. Одновременно в 1,5-2,5 раза уменьшается износ первых поршневых колец. Однако следует заметить, что главным достоинством моно гильз, как уже выше было сказано, является их жесткость, способствующая снижению монтажной овальности цилиндров. Это объясняется тем, что в двигателях ЗИЛ-130 ресурс цилиндров ограничивается не износами, а макро геометрическими отклонениями.

Исследованием автора влияния затяжки гаек на шпильках и болтах головки блока с минимальными и максимальными усилиями в пределах технических условия установил, что различий в деформациях нет. Вместе с тем определил влияние степени затяжки на деформации гильзы, когда она выступает над плоскостью блока цилиндров. Автор рекомендует ограничить величины этого параметра допуском 0,02-0,05 мм. Исследованиями также установлено, что деформации гильзы возрастают при увеличении биения посадочных плоскостей и посадочного гнезда в блоке и при уменьшении монтажного зазора гильзы в блоке цилиндров.

Он установил, что увеличение зазора по верхнему пояску более 0,17 мм приводит к резкому усилению колебаний гильзы, что, в свою очередь, интенсифицирует износ деталей ЦПГ. Он также установил, что нарушение параметров сопряжения приводит к искажению макро геометрии.

Для соблюдения параметров в допустимых пределах автор считает целесообразным подбор гильз по блокам цилиндров.

У двигателей ЯМЗ-236, ЯМЗ-238, поступающих в капитальный ремонт, наблюдаются значительные коррозионно-эрозийные повреждения в зоне нижних посадочных поясков под гильзы в блоках цилиндров, представляющие собой раковины глубиной 2-3 мм. Эти повреждения приводят к нарушению герметичности уплотнения между гильзой и блоком и проникновению воды в картер двигателя. Они вызваны, в первую очередь, явлениями, возникающими во время колебаний гильзы при «перекладке» поршня.

На авторемонтных заводах наибольшее применение получили как способы устранения этого дефекта, расточка нижнего посадочного пояска под ремонтный размер и установка ремонтной детали-втулки.

Результаты исследования показывают что, наиболее эффективным способом восстановления этой поверхности нанесение на нее полимерной композиции и установку калибрующей справки для формирования правильной геометрической формы посадочного пояска в процессе затвердевания композиции.

Вопросы ремонтпригодности гильз цилиндров двигателя исследованы Гетуном А.И. Разработана методика определения ремонтпригодности гильз и технологические меры повышения качества рабочей поверхности цилиндров при капитальном ремонте двигателей. Влияния состояния сопрягаемых поверхностей гильзы с блоком и другими деталями на формирование точности рабочей поверхности цилиндра не исследовалось.

Следовательно, исследование механизма возникновения макрогеометрических отклонений и разработка конструктивно-технологических методов их устранения для блоков со вставными гильзами сложнее, чем для моноблоков.

Несмотря на эти сложности, возникшие с применением блоков со вставными гильзами, такая конструкция блоков в настоящее время нашла широкое применение в мировом двигателестроении.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУР:

1. Скалли Дж. Основы учения о коррозии и защите металлов /пер. с англ. Проф. Шрейдра. М.:Мир, 1998 223 с.
2. Тайц Б.А., Коротков В.П. Основы метрологии и точности механизмов и приборов. М.: Машиностроение, 1997. 400 с.
3. Ташматова Н.Б., Тажиев А.Т. Анализ погрешности формы деталей в процессе механической обработки. / ISSN 1682-7686 “Texnika Yulduzlari” 2018y. №4, b.93-96.
4. Тажиев А., Тошматова Н. Макрогеометрия заготовки при ее закреплении на станке./ Материалы Республиканской научно-технической конференции «Производства машин и образование: проблемы и инновационные решения» - Фергана: Ферганский политехнический институт. 2019г. с. 181-183.
5. Якушев А.И., Дунинг-Барковский И.В., Чекмарев А.Н. Взаимозаменяемость и качество машин и приборов. М.: Издательство стандартов, 1992. 233 с.